

ფიზიკური აღზრდისა და აქტივობების პოპულარიზაცია საქართველოში

ქეთევან ხაზარაძე¹ (ketevankhazaradze@gmail.com), ნინო ჯაფარიძე², აზა რევიშვილი¹

ქეთევან ხაზარაძე¹ - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ნინო ჯაფარიძე² - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, მოწვეული ლექტორი;

აზა რევიშვილი¹ - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო;

²თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველო.

შესავალი. ქვეყანაში ფიზიკური აღზრდა და სპორტის განვითარება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, არამედ მისი სოციალური აქტივობის უზრუნველსაყოფად. ადამიანის ფიზიკურ განვითარებაზე ზრუნვა უნდა დავიწყოთ რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან. ამ მხრივ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ფიზიკური აღზრდის დაწყებას სკოლამდელი დაწესებულებებიდან და მისი გაგრძელება სკოლისა და შემდგომ უმაღლესი საფეხურის სასწავლებლებში. მოზარდის ფიზიკური განვითარება პირდაპირ ზემოქმედებს მის ინტელექტუალური შესაძლებლობების გამოვლენასა და ღირებულებების ჩამოყალიბებაზე.

სავალალო მდგომარეობაა საქართველოში ფიზიკური აქტივობის მხრივ ახალგაზრდებში. საქართველოში 18–34 წლის ახალგაზრდების დიდი ნაწილი – 66% ფაქტობრივად, ფიზიკური აქტივობით დაკავებული არ არის და მხოლოდ 26% ახერხებს არანაკლებ კვირაში ერთხელ ვარჯიშს. საერთაშორისო კვლევის თანახმად, არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა საქართველოს ყოველწლიურად 16.8 მილიონ ლარზე მეტი უჯდება. აქედან ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის პირდაპირი დანახარჯი დაახლოებით 12.4 მილიონი ლარია, ხოლო პროდუქტიულობის დანაკარგი – 4.4 მილიონი ლარი [3].

ამ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს ის ფაქტი, რომ სპორტი არ არის მიჩნეული არაგადამდები დაავადებების პრევენციისა და ჯანმრთელობის განმტკიცების საშუალებად. აუცილებელია სახელმწიფომ ახალგაზრდების ფიზიკური აქტივობის დონის ამაღლებისა და სპორტში ჩართულობის გაზრდის მიზნით ქმედითი ნაბიჯები გადადგას.

ამოცანები. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო დაგვედგინა თუ რამდენად პოპულარულია ახალგაზრდა თაობაში ფიზიკური აქტივობა და როგორი სიტუაციაა საფეხბურთო (სპორტულ) მოედნებზე მათი გამოყენების არსი და რა პერსპექტივაა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი ფიზიკური განვითარების, ფიზიკური აღზრდის, სავარჯიშო მოედნების ტერიტორიული ხელმისაწვდომობისა და ელემენტარული სპორტულ აქტივობაში ჩართვის კუთხით.

კვლევის მასალები და მეთოდები. კვლევა ჩატარდა არსებული სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტური ანალიზის საფუძველზე. აღნიშნული ამოცანის გადაჭრისთვის ჩვენს მიერ ჩატარდა დაკვირვება და განხორციელდა სავარჯიშო, ღია მოედნების დათვალიერება. კვლევის დროს გამოყენებულ იქნა კვლევის კომპლექსური მეთოდი.

კვლევის შედეგები და განხილვა. ჩვენს მიერ ჩატარდა ქ. თბილისის სავარჯიშო (სპორტული) მოედნების დათვალიერება.

კვლევა ეხებოდა ვარჯიშისა და ადეკვატური ფიზიკური აქტივობების დაცვას. დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა, რომ ახალგაზრდებში დაბალი ფიზიკური აქტივობის მიზეზია დროის ფაქტორი და შესაბამისი უფასო ინფრასტრუქტურის არარსებობა/ ხელმისაწვდომობის პრობლემა. სპორტული აქტივობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში საკმაოდ დაბალია, რაც იწვევს მათი ფიზიკური და გონებრივი განვითარების შეფერხებას და მრავალი დაავადების მიმართ არამდგრადობას.

2019 წელს საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის მიერ ინიცირებულ იქნა „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კანონის პროექტი“, რომელიც ითვალისწინებს ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივი სპორტში ყველა ასაკობრივი ჯგუფების მონაწილეობას. ამ მხრივ ჩატარდა არაერთი მოკვლევა, მაგრამ სხვადასხვა გარემოებების გამო გადავადდა აღნიშნული კანონის მიღება [6].

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აღიარებს, რომ ფიზიკური აქტივობა და სპორტული ვარჯიში წარმოადგენს მნიშვნელოვან საშუალებას ადამიანების ჯანმრთელობის განმტკიცების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის პროცესში. მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ფიზიკური აქტივობა მნიშვნელოვნად ამცირებს არაგადამდები დაავადებების (აგდ) რისკ-ფაქტორებს და ხელს უწყობს ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო და კერძო დანახარჯების შემცირებას.

მოსახლეობის დაბალ ფიზიკურ აქტივობასა და მასობრივ სპორტში ჩართულობაზე მრავალი ფაქტორი ახდენს გავლენას, მათ შორის: არასაკმარისი დრო სპორტულ აქტივობაში ჩართვისთვის, არასაკმარისი ინფორმირებულობა, სპორტული ობიექტების და ღია საჯარო სივრცეებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, კვალიფიციური კადრების არარსებობის და სხვა სახის პრობლემები.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ძირითადი პროგრამის „სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა“ მიზანია საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრები გუნდების შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, თბილისის ჩემპიონატების ჩატარება და სპორტის სფეროს მუშაკთა ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამა ემსახურება მასობრივი სპორტის განვითარებას. ამ მიზნით საქალაქო სამსახური, ქალაქის მასშტაბით, გამოყოფს დაფინანსებას სპორტული კლუბებისა და სექციების საქმიანობის უზრუნველსაყოფად (როგორც მერიის დაქვემდებარებაში არსებულს, ასევე დამოუკიდებელ სუბიექტებს), ასევე აფინანსებს ეროვნული და რეგიონული სპორტული ფედერაციების ღონისძიებებს [4].

თბილისის მერიის მიერ სპორტზე გამოყოფილი ბიუჯეტი 2015-2018 წლებში თითქმის გაორმაგდა და 2018 წელს დაახლოებით 13,800,200 ლარი შეადგინა. თბილისის მერიას არ გააჩნია ქალაქის ტერიტორიაზე მასობრივი სპორტის განვითარების ან მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის დონის ზრდის ფორმალური პოლიტიკა/სტრატეგია [4].

საქართველოში სპორტული აქტივობები რეგულირდება საქართველოს კანონის „სპორტის შესახებ“ მიხედვით, სადაც ასევე ნახსენებია ფიზიკური აქტივობების მნიშვნელობა, მაგრამ არა იმ მასშტაბით რაც დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე აუცილებელს ხდის სანამ გადავალთ უშუალოდ სპორტული აქტივობების პოპულარიზაციაზე გავაკეთოთ აქცენტი ფიზიკურ აღზრდაზე ადრეული ასაკიდან [5].

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ 2020 წელს დამტკიცდა „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, 2014

წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი“, რომელსაც მოყვა შემდგომ მთავრობის მიერ „2015-2020 წლების ახალგაზრდული პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის“ შემუშავება და დამტკიცება [1, 2].

ზემოხსენებული დოკუმენტების ფარგლებში გაწერილი ღონისძიებების აღსრულებამ ნაწილობრივ ხელი შეუწყო ახალგაზრდების გაძლიერებას და საფუძველი ჩაუყარა აღნიშნულ სფეროში სახელმწიფოს სისტემურ მიდგომას.

მიღწეული შედეგების მიუხედავად, ახალგაზრდები კვლავ რჩებიან გამოწვევების წინაშე, რომლებიც ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, განათლებას, დასაქმებას, არსებული რესურსებისა და შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობას, საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მონაწილეობას უკავშირდება.

მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის და მასობრივ სპორტში ჩართულობის ზრდა უნდა მოხდეს ფიზიკური აქტივობისა და ვარჯიშის სარგებლიანობის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და დამოკიდებულებების შეცვლის მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებითა და განხორციელებით. მიზანშეწონილია აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ (ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე) ბიუჯეტის დაგეგმვისას გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამების შემუშავება/განხორციელებასთან დაკავშირებული ფულადი ასიგნებები და უზრუნველყოს დაინტერესებული მხარეების მჭიდრო კოორდინაცია და დამატებითი აქტორების ჩართვის შესაძლებლობა. მიზანშეწონილია დაიგეგმოს კონკრეტული ინიციატივები და პროგრამები, რომელთა რეალიზაცია შესაძლებელი იქნება როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდში, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს არაგადამდები დაავადებების რაოდენობის შემცირებასა და მათ პრევენციას.

ღია მოედნებზე განხორციელებული დაკვირვების შედეგად დადგინდა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ცუდი ხარისხის ხელოვნური საფარია - რაც სასტიკად აკრძალულია, თანამედროვე ფეხბურთში, ხელოვნური საფარი უნდა ჯდებოდეს სხვადასხვა კრიტერიუმებში როგორებიცაა, საფარის ხარისხი, სირბილე. ასევე საფარის გაფუჭებისას უმაღლე უნდა შეიცვალოს ახლით. სამწუხაროა ის ფაქტიც, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის დაცული ელემენტარული ნორმები და მოვლის პირობები. ამ შემთხვევაში სამუშაოა მოსახლეობასთანაც, რომ ახალ გაკეთებული მოედნის მოვლა-პატრონობა მოხდეს ადეკვატურად და არ გამოვიდეს მწყობრიდან ექსპლუატაციაში შესვლიდან მცირე პერიოდში. ღია სპორტულ მოედნებს, საფეხბურთო მოედნებს გარდა ფეხბურთის თამაშის ფუნქციისა გააჩნია სხვა დამატებითი ფუნქციაც, როგორიცაა ვარჯიში და ფიზიკური აქტივობები.

დასკვნა. ჩვენს მიერ მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაწყებულია ქ. თბილისის სპორტული მოედნების, სავარჯიშო უბნის მოედნების რეაბილიტაცია, მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი მოსახლეობის ფიზიკური განვითარების, ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად.

მნიშვნელოვანია წახალისდეს ახალგაზრდების სპორტული აქტივობები, მეტი მოზარდისა და ახალგაზრდის ჩართვა მოხდეს როგორც პროფესიულ, ისე სამოყვარულო სპორტში. ამისთვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე, საჭიროა წახალისდეს ფეხით სიარულის, ველოსიპედით გადაადგილებას, ფიზიკური აქტივობის სხვადასხვა ფორმები და ამ აქტივობებისთვის შეიქმნას უსაფრთხო გარემო.

რეკომენდაციები მიმართულია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის, საქართველოს კულტურისა და სპორტის

სამინისტროს, ქ. თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურების მიმართ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდეს ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება ფიზიკური აქტივობებით და მათი მხარდაჭერა შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და მეთოდური რეკომენდაციების დანერგვით.

ლიტერატურის სია

1. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის დადგენილება N 349 „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის (2015-2020 წწ.)“ დამტკიცების შესახებ;
2. საქართველოს მთავრობის განკარგულება 2014 წლის 2 აპრილის N 553 „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის“ დამტკიცების თაობაზე;
3. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ, 17.07.2020, თბილისი, <https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4936402/0/ge/pdf>
4. „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“. საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, თბილისი, 2019;
5. საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“;
6. Physical activity factsheet 2022, National recommendation on physical activity for health, 2022, Georgia.

DOI: 10.5281/zenodo.7979369

PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY AND EDUCATION IN GEORGIA

Ketevan Khazaradze¹, Nino Japaridze², Aza Revishvili¹

Ketevan Khazaradze¹ - Associate Professor, Academic Doctor of Medicine;

Email: ketevankhazaradze@gmail.com ;

Nino Japaridze² - Invited lecturer, Academic Doctor of Medicine;

Aza Revishvili¹ - Invited lecturer, Academic Doctor of Medicine.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;

²Tbilisi State Medical University, Georgia.

Abstract. The paper analyzes the physical activity among young generation. Physical education and sports development are important in the country not only for human health, but also for ensuring social activity. We should start taking care of human physical development from the earliest possible age, in this regard, it is very important to start physical education from preschool institutions and continue it in schools and higher educational institutions. The population's physical activity should be increased by developing and implementing the relevant legal framework in order to raise public awareness and change attitudes about the benefits of physical activity and exercise. According to the conducted research, it is important to encourage youth sports activities, to involve more adolescents and young people in both professional and amateur sports. For this, the state should take care of improving the sports infrastructure; it is necessary to encourage walking, cycling, and different forms of physical activity and create a safe environment for these activities.

Keywords: Physical activity, youth, physical education.